

Н. Глуховецька
студ. групи ФБ-41

Науковий керівник – д.е.н, проф., доцент кафедри фінансів
Партин Г.О.

Вплив воєнного стану на фінансову діяльність підприємств в Україні

Підприємства відіграють ключову роль у функціонуванні національної економіки, забезпечуючи виробництво товарів і послуг, формування доходів бюджету та зайнятість населення. Ефективна фінансова діяльність підприємств є основою економічного розвитку держави та її фінансової стабільності. В умовах сучасних викликів особливого значення набуває дослідження впливу воєнного стану на функціонування бізнесу в Україні.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році економіка України зазнала значних втрат, що безпосередньо вплинуло на фінансову діяльність підприємств. Воєнні дії спричинили руйнування виробничих потужностей, порушення логістичних ланцюгів, скорочення внутрішнього та зовнішнього попиту, а також втрату частини ринків збуту. Значна кількість підприємств була змушена призупинити або повністю припинити свою діяльність, що негативно відобразилось на їх фінансових результатах. За даними Державної служби статистики України, у 2022 році обсяги виробництва в окремих галузях скоротилися на 30–40% порівняно з довоєнним періодом [1].

Одним із основних наслідків воєнного стану стало суттєве зниження доходів підприємств. За оцінками міжнародних організацій, у 2022 році доходи більшості українських компаній скоротилися в середньому на 20–50% порівняно з довоєнним періодом. Це було зумовлено як падінням платоспроможного попиту населення, так і обмеженням експортних можливостей через блокування логістичних маршрутів. Водночас підприємства зіткнулися зі значним зростанням витрат, зокрема на енергоресурси, логістику, безпеку та відновлення пошкоджених активів [2].

Крім того, воєнний стан призвів до погіршення фінансової стійкості підприємств. Зросла дебіторська та кредиторська заборгованість, знизився

рівень ліквідності, що ускладнило виконання поточних фінансових зобов'язань. Значна частина бізнесу відчула дефіцит обігових коштів, що обмежило можливості для інвестування та розвитку. Особливо гостро ці проблеми проявилися у малому та середньому бізнесі, який має менший запас фінансової міцності [3].

Водночас підприємства поступово адаптуються до нових умов господарювання. Одним із ключових напрямів адаптації стала релокація бізнесу до більш безпечних регіонів України або за кордон. Також підприємства активно впроваджують цифрові технології, оптимізують витрати, диверсифікують постачальників та шукають нові ринки збуту. Важливу роль у підтримці бізнесу відіграють державні програми, зокрема податкові пільги, гранти та кредитні ініціативи, а також міжнародна фінансова допомога [4].

У 2023–2025 роках спостерігається поступове відновлення фінансової діяльності підприємств. Це пов'язано з частковою стабілізацією економічної ситуації, відновленням логістичних маршрутів, адаптацією бізнесу до нових умов та зростанням обсягів міжнародної підтримки. За даними Державної служби статистики, у 2024 році окремі галузі продемонстрували зростання доходів та покращення фінансових результатів порівняно з 2022 роком, що свідчить про поступове відновлення економічної активності [1].

Рис. 1. Динаміка доходів підприємств в Україні у 2021–2025 рр., % до попереднього року

- Побудовано автором на основі [1; 2]

Таким чином, воєнний стан мав суттєвий негативний вплив на фінансову діяльність підприємств в Україні, спричинивши зниження доходів, зростання витрат, погіршення ліквідності та фінансової стійкості. Водночас українські підприємства продемонстрували здатність до адаптації в умовах кризи, що проявляється у впровадженні нових підходів до ведення бізнесу та пошуку альтернативних шляхів розвитку. Подальша стабілізація фінансового стану підприємств значною мірою залежатиме від ситуації, ефективності державної політики та обсягів міжнародної підтримки економіки України.

Використані джерела

1. Державна служба статистики України. Соціально-економічне становище України у 2024 році. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>
2. World Bank, Government of Ukraine, European Commission. Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3), February 2024. URL: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099021324115085807/p1801741d0fce900a0a3c0a6c3e6e4a4d5>
3. Міністерство економіки України. Економіка України в умовах воєнного стану: аналітичний огляд. URL: <https://www.me.gov.ua>
4. Національний банк України. *Звіт про фінансову стабільність*, грудень 2024 р. URL: <https://bank.gov.ua/ua/stability/report>

Львів 2026

Місце публікації: <https://zenodo.org/> 2026.